

IMPLICAÇÕES DA ANQUILOGLOSSIA NA SAÚDE DA CRIANÇA

 DOI: 10.5281/zenodo.5768664

Ellen Amanda Silva de Santana

*Graduanda em Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco,
amaandasilva001@gmail.com.*

Allan Francisco Costa Jaques

*Graduando em Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco,
allanjaques1@gmail.com.*

Gabrielle Holanda Silva

*Graduanda em Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco,
gabrielleholanda84@gmail.com.*

Miguel Victor Monteiro Rodrigues

*Graduando em Medicina pelas Faculdades Integradas Pitágoras
miguelmonteiro123mmkk@gmail.com.*

Pedro Henrique Fleury da Silva

*Graduando em Medicina pelas Faculdades Integradas Pitágoras
Phfleuryrsilva@hotmail.com.*

Ana Cláudia da Silva Araújo

*Professora associada da Universidade Federal de Pernambuco, graduada em
Odontologia pela Universidade de Pernambuco e doutora em Odontologia em Saúde
Coletiva
acsaodonto@gmail.com.*

Resumo: O freio lingual é uma estrutura anatômica com formato de prega, que se fixa no ventre lingual, entre o ápice e o terço médio, e no assoalho da boca, tendo participação em vários processos junto com a língua, tal como no processo de aleitamento materno e amadurecimento do sistema estomatognático. Alterações no

desenvolvimento dessa estrutura é chamada de anquiloglossia, conhecida popularmente como "língua presa", caracterizada pelo encurtamento da porção livre da língua e pela restrição do movimento lingual. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar através de uma revisão de literatura integrativa, quais possíveis implicações causadas pela anquiloglossia na qualidade de vida infantil. Para isso, foi feita uma coleta de dados inexados nas plataformas eletrônicas SciELO, Science Direct e PubMed, adotando como descritores "Anquiloglossia", "Frênulo lingual" e "Odontopediatria" nos boleano AND e OR, entre os anos de 2017 a 2021 redigidos em língua inglesa e portuguesa. A sintetização da revisão ocorreu a partir da análise detalhada dos trabalhos e na construção da pergunta norteadora: "Quais os efeitos anatomofisiológicos e sociais da anquiloglossia em pacientes pediátricos?". Foram excluídos os artigos duplicados, estudos indisponíveis na íntegra e aqueles que não estavam de acordo com a temática, e foram incluídos para compor o escopo apenas estudos disponíveis por completo, com pacientes pediátricos, que correlacionassem a anquiloglossia com a qualidade de vida infantil.

Palavras-chave: Anquiloglossia. Frênulo lingual. Odontopediatria.

Abstract: The lingual frenulum is an anatomical fold-shaped structure that is fixed to the lingual belly, between the apex and the middle third, and to the floor of the mouth, participating in various processes along with the tongue, such as in the process of breastfeeding and maturation of the stomatognathic system. Alterations in the development of this structure is called ankyloglossia, popularly known as "tongue-tied", characterized by shortening of the free portion of the tongue and restriction of lingual movement. Thus, the objective of the present study is to evaluate, through an integrative literature review, which possible implications caused by ankyloglossia on the quality of life of children. For this, inexact data was collected on the electronic platforms SciELO, Science Direct and PubMed, adopting as descriptors "Ankyloglossia", "lingual frenulum" and "Pediatric Dentistry" in the rounding AND and OR, between the years 2017 to 2021 written in English and Portuguese language. The synthesis of the review occurred from the detailed analysis of the works and in the construction of the guiding question: "What are the anatomophysiological and social effects of ankyloglossia in pediatric patients?". Duplicate articles, studies unavailable in their entirety and those that were not in agreement with the theme were excluded, and only fully available studies with pediatric patients that correlated ankyloglossia with the quality of life of children were included to compose the scope.

Keywords: Ankyloglossia. Lingual frenulum. Pediatric Dentistry.

INTRODUÇÃO

O frênulo lingual é uma prega conjuntiva fibrodensa, constituída por fibras superiores do músculo genioglosso, que se inserem no ventre, entre o ápice e o terço médio da língua, e no assoalho da boca, podendo estar entre as carúnculas linguais ou deslocada anteriormente até a crista alveolar inferior. A anquiloglossia, popularmente conhecida como "língua presa", é uma malformação anatômica

congênita caracterizada por um frênulo da língua curto, espesso ou tenso, restringindo o movimento da língua, o que pode ter forte impacto sobre sua função, interferindo também na forma dos arcos dentários e na sua conseguinte oclusão (POMPÉIA et al. 2017; WANG et al. 2021; ZAGHI et al., 2019).

A língua origina-se dos primeiro, segundo e terceiro arcos faríngeos, durante a quarta semana de gestação. Nessa fase, formam-se sulcos laterais à estrutura, para que ela possa se movimentar livremente, exceto pela região aderida pelo frênulo lingual, inicialmente no ápice da língua. À medida que o desenvolvimento ocorre, as células do frênulo sofrem o processo de apoptose e tendem a migrar distalmente para a região mediana do dorso lingual. No entanto, durante esse momento, pode haver interferências no controle celular e a migração pode ser incompleta ou até mesmo não ocorrer, estabelecendo a condição de anquiloglossia (POMPÉIA et al. 2017).

A mobilidade livre da língua é essencial para as funções ideais de fala, mastigação, deglutição, higiene oral e respiração, bem como para o desenvolvimento do complexo maxilofacial e das vias aéreas superiores. Nesse sentido, como a língua desempenha um papel tão importante em tantas funções, a mobilidade restrita do músculo da língua pode levar a compensações disfuncionais e interferir tais funções, que podem afetar negativamente a respiração nasal e o ronco devido à postura da língua baixa ou contribuir para o estresse crônico nos outros músculos de a cabeça e o pescoço (ZAGHI et al., 2019).

Portanto, o objetivo do presente estudo é avaliar os artigos existentes na literatura brasileira e estrangeira acerca da influência do frênulo lingual encurtado sobre a saúde da criança, bem como no crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa de literatura, onde buscou-se durante o mês de junho de 2021. Foram coletados 150 artigos nas bases eletrônicas dados SciELO, Science Direct, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio dos descritores “Anquiloglossia”, “Frênulo lingual” e “Odontopediatria” nos boleano AND e OR. No processo de triagem, foram excluídos aqueles que não faziam correlação

com os objetivos, estudos indisponíveis na íntegra, artigos duplicados e artigos que não traziam um bom embasamento sobre o tema, restando apenas 20 artigos para a leitura. A sintetização da revisão ocorreu a partir da análise detalhada dos trabalhos e na construção da pergunta norteadora: “Quais implicações da alteração anatômica do frênulo lingual na saúde da criança?”. Foram escolhidos para compor o escopo apenas estudos disponíveis por completo, com pacientes pediátricos, com lapso temporal entre 2017 e 2021 e que correlacionassem a anquiloglossia com a qualidade de vida infantil. Por fim, selecionou-se 5 artigos redigidos em Inglês e Português para compor a amostra.

Fluxograma metodológico

Fonte: Autor

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A anquiloglossia em crianças pode levar a uma variedade de problemas, como dificuldades na amamentação, impedimentos da fala, má higiene oral e constrangimentos por colegas durante a infância e adolescência, havendo um impacto

direto nas relações interpessoais e desenvolvimento social do indivíduo (POMPÉIA et al. 2017; WANG et al. 2021; ZAGHI et al., 2019)

Segundo Pompéia et al. (2017), a anquiloglossia pode ter relações com as maloclusões e os distúrbios funcionais da cavidade oral e sua musculatura adjacente, isso porque o frênulo lingual interfere no aleitamento natural, que por sua vez desempenha um importante papel na maturação e posicionamento da musculatura perioral e, por conseguinte, no desenvolvimento de uma correta respiração, deglutição e, posteriormente, oclusão. No entanto, Wang et al. (2021), em uma análise bibliográfica, aponta ainda que não existe uma conexão clara entre anquiloglossia e distúrbios da fala.

Em um estudo transversal, descritivo, com a população constituída pelo binômio mãe/bebê, Araújo et al. (2020), foi possível concluir que alterações no frênulo lingual estão associadas a interferências na qualidade da amamentação, o que torna a avaliação do frênulo lingual em recém-nascidos um ponto importante.

Fioravanti et al. (2021), investigaram através de um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado, como uma frenectomia lingual com laser de diodo pode melhorar a síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) em pacientes pediátricos, e concluíram que o diagnóstico precoce, bem com o tratamento da condição de anquiloglossia associada à terapia miofuncional, devem ser indicados em pacientes pediátricos com problemas de apneia do sono.

Nesse contexto, somando ao exposto, um estudo de corte feito Zaghi et al. (2019), avaliaram a segurança e eficácia da frenotomia lingual e terapia miofuncional em quatrocentos e vinte pacientes de idades de 29 meses a 79 anos, tratados com terapia miofuncional e frenuloplastia lingual para indicações de respiração oral, ronco, aperto dentário e / ou tensão miofascial. O mesmo estudo demonstrou que houve uma taxa de satisfação geral significativa, e constataram que houve, após a frenectomia lingual com protocolo de terapia miofuncional, uma melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde, melhora da mobilidade da língua, capacidade de realizar exercícios de terapia miofuncional, facilidade de engolir, qualidade do sono, respiração bucal, tensão miofascial ou dor e no ronco, e puderam concluir que tal procedimento é um tratamento seguro e potencialmente eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que, apesar de existirem divergências sobre a influência da anquiloglossia na fala, há consenso na literatura acerca do efeito negativo de desequilíbrios funcionais causados por tal patologia sobre o correto crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático, bem como interfere no aleitamento natural e contribui para a respiração oral e para o ronco. Dessa forma, fica evidente que a alteração do frênulo lingual interfere diretamente na qualidade de vida da criança, bem como no seu desenvolvimento anatomofuncional, sendo necessário, portanto, um diagnóstico precoce da anquiloglossia e sua correção, pois menores serão os danos futuros no desenvolvimento infantil decorrentes dessa alteração.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M. et al. Evaluation of the lingual frenulum in newborns using two protocols and its association with breastfeeding. **Jornal de pediatria**, v. 96, p. 379-385, 2020.

Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2255553619300862>. Acesso em: 20 jul. 2021.

FIORAVANTI, M. et al. The Efficacy of Lingual Laser Frenectomy in Pediatric OSAS: A Randomized Double-Blinded and Controlled Clinical Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 11, p. 6112, 2021.

Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/6112/htm>. Acesso em: 20 jul. 2020.

POMPÉIA, L. E. et al. A influência da anquiloglossia no crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 35, p. 216-221, 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rpp/a/pNR3h4QGRbMk3KXSxhff6Zn/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 20 jul. 2021.

WANG, J. et al. The effect of ankyloglossia and tongue-tie division on speech articulation: A systematic review. **International Journal of Paediatric Dentistry**, 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ipd.12802>. Acesso em 20 jul. 2021.

ZAGHI, S. et al. Lingual frenuloplasty with myofunctional therapy: Exploring safety and efficacy in 348 cases. **Laryngoscope investigative otolaryngology**, v. 4, n. 5, p. 489-496, 2019. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6793603/>. Acesso em: 20 jul. 2020.